

LA MITJA

I

De las prendas mes hermosas
y que al mon agradin mes
no ni ha cap com la mitja
que tingui tants trapasés.

La noya que sap portarla
sense arrugas ni forats
no cal di que al seu darrera
hi van mols espatarrats.

La mi ja sempre
diu sense embuts
si 'ls que la duhen
son nets ó bruts.

Y fins la nena
que desmereix
també la mitja
la descubreix.

Ella tapa tous de carn
canyetas y flaviols,
disimula moltes faltas
y encaparra mols musols.

Per mes que 'n sigui la cama
blanca com un glop de llet,
si la mitja no la tapa
es lo trasto mes mal fet.

La pobra noyeta
que 's lletja de baix
si va sense mitjas
may farà calaix.

Y si per desgracia
la porta á garró
á fe de Calisto
tampoch fá senyó

II

Tothom sap que de la mitja
ha sortit 'l gran estil
de portarla moltes noyas
que 'ls cubreix el pernil.

Per fe goig ó aná á la moda
l' hi fan tapá algún junoll
y potsé fins hi ha dona
que la du lligada 'l coll.

Fent aquest moble
tant de servey
n' hi ha abundancia
de tota lley.

Qui la du blanca
qui de coló
de llana ó seda
fil ó cotó.

Lluhint avuy las pantorrillas
qualsevol noya ho pot fe,
fins portarne de postissas
la pobreta que no 'n té.

Y ab tan goig que fan las camas
que tapan aquets drapets,
potsé cria alguna d' ellas
coll, petxinas ó barretets.

Per aixó la mitja
te mérits tants,
perque ella tanca
secrets molt grans.
Sigui 'l qu' atrapa
pelut ó roig
ab la mitjeta
sempre fá goig.

III

Quan se veuhen de la mitja
los efectes qu' ella fá
es quan plou, perque las noyas
lo vestit se 'n de aixecá.

Per fer veure la mitjeta
ni ha moltas qu' ab excés,
ensenyan las pantorrillas
y á vegadas quel com més.

Y si alguna
hi du garrons
tothom per porca
l' hi mou rahons.

Y la qu' es neta
y te bon tou
reb mil requiebros
sempre que plou.

Hi ha dona tant deixada
que la mitja ja li diu,
si está blanca palpisos
ó las putas li fan niu.

Y la que 's neta de mena
á la cama ho porta escrit,
du la mitja curiosa
sense cap taca ni surgit.

Tots aquets defectes
y grans cualitats,
son de las mimbadas,
punts plans y girats.

Y ans qu' alguna nena
'ns mogui rahons,
acabém la mitja
y estiguin tots bons.

Americana Boulanger

Para adorar mi amor
me metí en un cementerio
y al llegar en el medio
el silencio me respondía,
y al ver negro manto
que la noche se asombraba
y á la tumba rodeaba
de tristes coronas;
y triste duelo
y con acento y desconsuelo
que al mirarla me causaba furor,
bien salía la luna
sin dar claror á la tumba

se oyó una voz profunda
debajo al pie de la Cruz.
Por segunda vez me metí
noche obscura en el cementerio
y al llegar al punto céntrico
una triste tumba se veía
ella con tristeza me respondía
una baja voz que me decía:
acércate, acércate;
yo de paso en paso me acerqué
diciendo: amor mío, quiero morir,
soy tu amante Boulanger.

LA MARCHA DE CÁDIZ

GAVOTA DE LOS PATOS

— Yo soy el pato. — Yo soy la pata
que en el estanque suelen nadar.

— Ven acá ingrato! — Ven acá ingrata!
nada que nada sin descansar.

Cuando algún pato se muestra ingrato
la pata suele moverse así
hasta que tierno y enamorado
le dice el pato con frenesí.

Ca-ra-cua-cua-cua, ca-ra-cua-cua-cua.

— Ven acá patita, no seas tan mala
mira que te quiero no ahueques el ala!

— No quiero mirarte, déjame ya sola
porque ningún pato se arrima a mi cola.

— Reina del estanque voy á hacer
(que seas.

— Es usted un bicho con malas ideas.

— Si me quieres, haces mi felicidad.

— Ya me va cargando tu patosidad.

— Yo soy el pato. — Yo soy la pata
que en el estanque suelen cazar
los pececitos coloraditos
y yerbecitas para almorzar.

— Por la orillita va la patita.

— La sigue el pato con ilusión.

— Después al agua se van juntitos.

— Y cantar suelen esta canción.

Ca-ra-cua-cua-cua, ca-ra-cua-cua-cua.

— Mueve la colita con mucha ilusión.

— Es usted un patito con mala intención.

— Ahora extendiendo el ala y el piquito así.

— Yo me pongo mala, yo me voy de aquí.

— Al mirar tu garbo y gentileza
ya toda la sangre tengo en la cabeza.

— Yo soy muy dichosa siempre que
(te veo

no me aprietes tanto que me mareo.

— Siempre te miro como eres divina
ay! que se me pone carne de gallinal

— No me digas eso no seas pillín
porque me resultas un calabacín.

Ca-ra-cua-cua-cua, ca-ra-cua-cua-cua.

— Mueve mueve el cuerpecito,
porque me haces muy feliz.

Ca-ra-cua-cua-cua, ca-ra-cua-cua-cua.

— Déjame mi Teodorico que esto va
(á ser un deslíz.

Ca-ra-cua-cua-cua, ca-ra-cua-cua-cua.

— Déjame mi Teodorico que esto va
(á ser un deslíz.

— Muéveme, muéveme el cuerpecito
porque me haces muy feliz.

— Ay! — ¿Qué te pasa? — Que mi
(padre va á venir.

La nit de Sant Joan

1
Vuit dias avans de S. Joan
van pels pisos la canalla,
recullint trastos podrits,
cafias y brasats de palla
y aprofitán la diada
trobareu á mols vehins
que aburrits de tantas chinchas
fan cremar los traspontins.

2
Arriban fins al ters pis
los fochs que fan al ensanche
y el que vol surtir al balcó
li sucarriman la pancha;
quedan rostits tots los arbres
omplint tot lo firmament
de perfums, olors y aromas
d' escarbats ab aiguardent.

3
Los xicots de un á un
los fochs saltan com granotas
y veuréu de tant en tant
com al mitj cauhen de potas;
luego ab cuhets y petardos
si algún ne va de perdut,
al pobre que l' arreplega
li fa un ull de vellut.

4
Quan los fochs son apagats
las doncellas més mesuras
al punt de la mitja nit

fan trenta mil probaturas;
trenca dos ous de gallina
ó als remenan ab el dit
y veuhen l' home en camisa
que ha de ser lo seu marit.

5
Els pares qu' entre 'ls seus fills
un ne tenen de trencat
per curarlo desseguida
buscan un roure esbarlat,
y mentres tocan las dotse
ab lo nen ben despullat
lo passen per dins lo roure
y mort d' un encostipat

6
Ni han que tiran tres fabas
á las foscas sota 'l llit
y luego en cullan una
á las dotse de la nit;
si la faba es molt pelada,
no tindreu may cap calé,
més si per cás es peluda,
seréu més rich que 'n Xifré.

7
Sol portar mals resultats,
la desdichada verbena
si una dona per mal cap
l' home li toca l' esquena;
quantas donzellas gemegan
per la nit de Sant Joan;
nit que 'ls porta la memoria
las hortas de Sant Bertrán.